

Enseignement supérieur & Recherche

En 2009-2010, 87 800 étudiants suivent une formation dans l'une des 84 écoles de management reconnues et habilitées à délivrer un diplôme visé, soit une hausse de 18,6 % par rapport à la rentrée 2008. Les nouveaux inscrits viennent soit d'obtenir le baccalauréat et se dirigent vers les écoles recrutant au niveau baccalauréat ; soit de classes préparatoires aux grandes écoles, de l'université, de STS ou d'IUT et s'orientent vers les écoles recrutant au niveau bac + 2. Les hommes sont légèrement majoritaires, mais la proportion de femmes ne cesse d'augmenter. Les étudiants étrangers sont de plus en plus nombreux à suivre un cursus dans une école de commerce et de gestion. Comme les étudiantes, les étrangers sont moins présents dans le cycle de formation principale et davantage représentés dans le master of business administration (MBA).

Les étudiants dans les écoles de management reconnues à diplôme visé en 2009-2010

Augmentation continue des effectifs

À la rentrée 2009, 84 écoles de management délivrant au moins un diplôme visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche accueillent 87 800 étudiants (*tableau 1*). Le nombre d'étudiants inscrits n'a cessé d'augmenter depuis l'année universitaire 2000-2001, et a plus que doublé en neuf ans, passant de 42 000 à 87 800 étudiants. En 2009, les effectifs se sont accrus de 18,6 % par rapport à l'année précédente (*graphique 1*). Parmi les étudiants inscrits dans une école de management, 93 % suivent une formation qui permet d'obtenir un diplôme visé par le ministère, 4 % un mastère spécialisé (1) et 3 % un MBA (*master of business administration*) (*graphique 2*). À la rentrée 2009, le nombre d'étudiants préparant un MBA est en recul de 2,8 % par rapport à la rentrée précédente, cependant les effectifs sont faibles. Les inscriptions dans les autres formations sont en progression par rapport à l'année 2008-2009 (diplôme visé + 19,2 %, mastère spécialisé + 19,8 %). L'augmentation des effectifs d'une année sur l'autre résulte également de la démographie des écoles (ouvertures ou fermetures (2), regroupement ou éclatement d'écoles (3)) et de l'autorisation à délivrer un diplôme visé. En effet, les écoles sont classées en trois groupes :

– **groupe I** : les écoles reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur et

de la Recherche et habilitées à délivrer au moins un diplôme visé (elles sont l'objet de cette étude) ;

– **groupe II** : les écoles reconnues par le ministère, mais ne pouvant pas délivrer de diplôme habilité par le ministère ;

– **groupe III** : les écoles non reconnues par le ministère.

Le passage entre les groupes I à II se fait selon le renouvellement ou non, ou par l'obtention du visa pour un diplôme de l'école (*voir l'encadré p. 6*)

Les étudiantes sont de plus en plus nombreuses dans les écoles de management mais elles restent minoritaires

La part des femmes dans les écoles de management délivrant des diplômes visés s'élève à 48,7 % en 2009 contre 55,7 % dans l'ensemble de l'enseignement supérieur. À la rentrée 2000, les établissements de management comptaient 46,9 % d'étudiantes. Cette proportion n'a cessé d'augmenter jusqu'en 2005 pour atteindre 48,4 % d'inscrites, puis a légèrement

1. Label décerné par la Conférence des grandes écoles.

2. Par « ouverture » et « fermeture », on entend la présence ou non d'étudiants inscrits et non la réalité juridique de l'état de l'établissement.

3. Le regroupement ou l'éclatement des écoles peuvent influencer sur les effectifs si la fusion ou la scission se fait entre des écoles de différents groupes.

TABLEAU 1 – Répartition des étudiants en écoles de management reconnues à diplôme visé par type de formation à la rentrée 2009
France métropolitaine + DOM - Formation initiale

Niveau de formation		Effectif	Répartition des effectifs (en %)	% de femmes	% d'étrangers	Évolution effectif 2009-2010/2008-2009 (en %)
Cycle d'études principales et de spécialisation	Bac + 1 à bac + 2	13 588	15	46,3	4,3	2,9
	Bac + 3 à bac + 5	64 431	73	49,1	11,5	20,9
	Supérieur à bac + 5 et spécialisation	3 880	4	52,4	23,1	75,7
	Total	81 899	93	48,8	10,9	19,2
Mastères		3 661	4	42,8	24,4	19,8
MBA		2 221	3	54,3	45,7	- 2,8
Total		87 781	100	48,7	12,3	18,6

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES, enquête 26 auprès des établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités, système d'information SISE

GRAPHIQUE 1 – Évolution des effectifs en écoles de management reconnues à diplôme visé depuis 2000

France métropolitaine + DOM - Formation initiale

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES, enquête 26 auprès des établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités, système d'information SISE

GRAPHIQUE 2 – Répartition des étudiants en écoles de management reconnues à diplôme visé par formation

France métropolitaine + DOM - Formation initiale

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES, enquête 26 auprès des établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités, système d'information SISE

diminué jusqu'à la rentrée 2008. Enfin, en 2009, la part des femmes a augmenté de 1,2 point et a dépassé le niveau de 2005 ; elle n'a jamais été aussi importante, même si les femmes restent minoritaires.

Les femmes ne sont pas représentées de la même façon selon le type de formation suivi : elles sont majoritaires (54,3 %) dans le cursus MBA, proportionnellement moins nombreuses (42,8 %) en mastère et la parité

est quasiment respectée (48,8 %) dans les études du cycle principal.

Augmentation du nombre d'étudiants étrangers

À la rentrée 2009, la part d'étudiants étrangers atteint 12,3 % des effectifs des écoles de management habilitées à délivrer des diplômes visés (graphique 3), elle est légèrement supérieure à celle de l'ensemble de l'enseignement supérieur (12,0 %). Cette proportion n'a cessé de croître depuis les années 2000 : elle a augmenté de 4,1 points depuis cette date. Les étudiants étrangers viennent principalement du Maroc (19 %), de Chine (15 %), d'Allemagne (7 %) et d'Italie (4 %). Ils sont particulièrement présents dans les formations préparant un MBA (45,7 %) ou un mastère (24,4 %). Huit étudiants étrangers sur dix en école de management préparent un diplôme de cycle principal. Lorsqu'un étudiant étranger s'inscrit en école de management, il choisit plus souvent un MBA ou un mastère qu'un étudiant français : 18 % des étrangers suivent ces formations contre 7 % pour les Français.

Les écoles de commerce recrutent principalement des étudiants ayant un baccalauréat économique

En 2009, les étudiants inscrits en école de management reconnue à diplôme visé sont principalement titulaires d'un baccalauréat général, séries économique et sociale (44,7 %) ou scientifique (41,1 %) (graphique 4). Les bacheliers technologiques sont aussi présents, essentiellement issus de la série sciences et technologies

de la gestion (STG anciennement STT) (7,5 %). Les étudiants s'inscrivent dans ces écoles immédiatement après avoir obtenu leur baccalauréat, ou quelques années plus tard. Ainsi, sur les 32 000 étudiants qui, en 2009, se sont nouvellement inscrits dans une école de management délivrant des diplômes visés, la moitié d'entre eux (en particulier les nouveaux bacheliers) se sont dirigés vers une école recrutant au niveau baccalauréat pour au moins un de ses diplômes visés, et l'autre moitié vers les écoles recrutant au niveau bac + 2, celles-ci représentant moins d'un tiers des écoles reconnues à diplôme visé.

Parmi les étudiants inscrits pour la première fois dans les écoles recrutant au niveau baccalauréat, 36,4 % viennent d'obtenir un baccalauréat (tableau 2). Ces bacheliers ont majoritairement obtenu un baccalauréat économique et social (56,5 %) (graphique 5). Ensuite, ce sont les bacheliers scientifiques (30,8 % des bacheliers 2009) qui sont les plus représentés dans les écoles de management. En neuf ans, le profil des nouveaux bacheliers s'inscrivant dans ces écoles n'a pas beaucoup évolué : en 2000, 54,9 % d'entre eux étaient titulaires d'un baccalauréat ES et 35,3 % d'un baccalauréat S. En revanche, les écoles recrutait moins de bacheliers technologiques (3,8 % en 2000-2001 contre 9,0 % en 2009-2010). Par ailleurs, le profil des entrants dans les écoles recrutant au niveau baccalauréat était beaucoup moins varié en 2000 puisque les deux tiers des nouveaux inscrits venaient d'avoir le baccalauréat. En neuf ans, ces écoles inscrivent donc, proportionnellement, deux fois moins de nouveaux bacheliers. Actuellement, elles diversifient leur recrutement en accueillant des étudiants issus de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) (14,8 %) et de l'université (10,9 %).

Les étudiants s'inscrivant dans les écoles qui recrutent au niveau bac + 2 proviennent principalement de CPGE (32,7 %), de l'université (21,9 %) et 13,1 % d'entre eux sont titulaires d'un BTS ou d'un DUT. Pour ces écoles, le profil des étudiants accueillis a peu évolué par rapport à l'an 2000, même si elles accueilleraient un peu plus de « préparatoires » (39,9 %) et d'étudiants ayant un BTS ou un DUT (14,9 %)

GRAPHIQUE 3 – Évolution de la part des étrangers en écoles de management reconnues à diplôme visé depuis 2000

France métropolitaine + DOM - Formation initiale

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES, enquête 26 auprès des établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités, système d'information SISE

GRAPHIQUE 4 – Répartition des étudiants inscrits en écoles de management reconnues à diplôme visé selon le baccalauréat détenu

France métropolitaine + DOM - Formation initiale

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES, enquête 26 auprès des établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités, système d'information SISE

TABLEAU 2 – Répartition des nouveaux inscrits en écoles de management reconnues à diplôme visé selon l'origine scolaire et le niveau de recrutement (en %)

France métropolitaine + DOM - Formation initiale

Origine scolaire	École recrutant au niveau bac pour au moins un de ses diplômes visés		École recrutant à bac + 2 ou 3 pour son diplôme visé	
	2009-2010	2000-2001	2009-2010	2000-2001
Baccalauréat	36,4	66,6	2,5 *	0,0
CPGE	14,8	2,5	32,7	39,9
BTS-DUT	9,4	8,6	13,1	14,9
Université	10,9	5,6	21,9	20,6
École d'ingénieurs	0,8	0,0	3,2	4,3
École de commerce	7,3	0,6	9,7	2,5
Autre origine (1)	18,2	14,5	14,1	6,9
Non déclarée	2,2	1,6	2,8	10,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif total	15 969	3 269	16 051	13 017

(1) Dont baccalauréat antérieur à 2009, étrangers.

* Note : les écoles qui recrutent à bac + 2 peuvent accueillir des étudiants de niveau bac pour des diplômes qui ne sont pas visés.

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES, enquête 26 auprès des établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités, système d'information SISE

et un peu moins de personnes venant de l'université (20,6 %). De plus, parmi les étudiants inscrits pour la première fois en école de commerce et venant d'une CPGE, 80,9 % étaient en filière économique et 14,3 % en filière scientifique.

Répartition hétérogène des écoles sur le territoire

Les écoles sont réparties de manière hétérogène sur le territoire. Près d'un étudiant en école de management sur deux suit des études de commerce et de gestion dans une des académies de Paris, Versailles, Lille, Lyon ou Bordeaux (voir la carte). Ce sont ces académies qui ont également le plus d'écoles implantées sur leur territoire. L'académie de Paris compte 11 écoles reconnues à diplôme visé et 16 200 étudiants y sont inscrits (18,4 % de l'effectif total). Ensuite, les académies qui accueillent le plus d'étudiants sont Versailles (11 000 étudiants, soit 12,5 % du total pour 7 écoles), Lille (6,9 % du total pour 5 écoles), Lyon (6,3 % du total pour 5 écoles) et Bordeaux (6,0 % du total pour 7 écoles). À l'opposé, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion ne comptent aucune école de management ayant des étudiants en formation initiale. Les académies de Corse, de Besançon, de Créteil et de Martinique accueillent moins de 600 étudiants au total (moins de 250 étudiants pour chaque académie).

Des étudiants diplômés plus nombreux qu'en 2008

En 2009, 21 100 étudiants ont obtenu un diplôme dans une école de management à diplôme visé contre 15 300 en 2008 (tableau 3). Cette progression de 37,8 %

GRAPHIQUE 5 – Répartition des nouveaux bacheliers inscrits en écoles de management reconnues à diplôme visé selon la série du baccalauréat, en 2009-2010 et 2000-2001

France métropolitaine + DOM - Formation initiale

(1) Dont 8,4 % en STG en 2009-2010 et 3,8 % en STT en 2000-2001.

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES, enquête 26 auprès des établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités, système d'information SISE

Répartition des étudiants en écoles de management reconnues à diplôme visé par académie

Source : MESR-DGESIP-DGRI SIES / enquête 26 auprès des établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités, système d'information SISE

s'explique, en partie, par l'augmentation continue du nombre d'inscrits : ainsi la hausse de 16,8 % des inscrits en 2003-2004 contribue à l'augmentation des diplômés des écoles de management en cinq ans ; et l'augmentation des inscriptions de 3,3 %

en 2005-2006 participe, quant à elle, à la hausse des diplômés ayant passé trois années d'études en école de commerce. 67,7 % d'entre eux ont obtenu le diplôme visé de l'école, 14,7 % un master et 7,0 % un MBA. On compte autant de femmes (49,0 %) parmi les diplômés que d'hommes. Comme pour les inscrits, les femmes sont majoritaires parmi les détentrices d'un MBA (54,8 %) mais moins nombreuses parmi les diplômés du titre de l'école (48,3 %). Les étudiants étrangers sont aussi davantage représentés parmi les étudiants obtenant un MBA (41,9 %) que parmi ceux qui ont obtenu un diplôme visé (9,1 %).

TABLEAU 3 – Effectifs d'étudiants diplômés en écoles de management reconnues à diplôme visé

France métropolitaine + DOM - Formation initiale

	Effectif	% de femmes	% d'étrangers
Diplôme visé	14 309	48,3	9,1
Master	3 109	47,1	21,6
MBA	1 490	54,8	41,9
Certificat d'école	1 384	55,3	19,7
Autre (1)	847	47,0	32,9
Total	21 139	49,0	14,9

(1) Attestation d'école, diplôme de spécialisation et doctorat.

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES, enquête 26 auprès des établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités, système d'information SISE

Gaëlle Gateaud,
MESR DGESIP/DGRI SIES C1

Sources et définitions

Les résultats présentés proviennent de l'enquête adressée aux établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités (enquête n° 26) et du Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE). Ils couvrent donc l'ensemble des écoles de management privées et excluent les deux écoles qui sont rattachées aux universités (l'Institut commercial de Nancy rattaché à Nancy II et l'École de management interne rattachée à l'université de Strasbourg). De plus, cette Note se limite aux étudiants en formation initiale dans les écoles implantées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Les étudiants en formation continue ou en apprentissage sont exclus.

Seules les écoles du groupe I (écoles reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche habilitées à délivrer au moins un diplôme visé) sont considérées dans cette étude.

Il existe deux autres groupes pour classer les écoles de management non rattachées aux universités :

- les écoles du groupe II sont reconnues par l'État, mais leur diplôme n'est pas visé par le ministère ;
- les écoles du groupe III ne sont pas reconnues par l'État et leur diplôme n'est pas visé par le ministère.

Automatique pour les établissements publics, la reconnaissance par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche prend, pour les établissements privés, deux formes différentes : reconnaissance de l'établissement et autorisation à délivrer un diplôme visé.

La reconnaissance d'un établissement est accordée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (commission CEFDG). Elle permet de recevoir des étudiants boursiers. Pour l'obtenir, une demande est déposée auprès du rectorat et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'établissement est alors soumis à un audit dont les principaux critères d'analyse portent sur le corps professoral, le contenu pédagogique et le volume horaire.

Une école reconnue par l'État peut demander au ministère de l'Enseignement supérieur l'autorisation de délivrer un diplôme visé. Le visa est un label de qualité garantissant la participation effective de l'école dans le service public de l'enseignement supérieur dont la durée ne peut excéder six ans après l'avis de la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion. Le référentiel de qualité prend en compte notamment l'organisation des conditions d'admission et de scolarité (études et stages), les collaborations avec les universités et les laboratoires de recherche, l'ouverture à l'international, l'insertion professionnelle des diplômés. Pour les formations de niveau bac + 5, le visa conditionne l'obtention du grade de master dans le cadre de la réforme LMD.

La commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion

La commission CEFDG est chargée de l'évaluation des formations de commerce et de gestion dispensées par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires, dans le cadre des procédures de reconnaissance par l'État et d'autorisation à délivrer un diplôme visé, fixées aux articles L 443-2 et L 641-5 du Code de l'éducation.

Conformément à l'article 2 alinéa 4 du décret n° 99-747 du 30 août 1999, relatif à la création du grade de master, la commission propose également au ministre de l'Enseignement supérieur la liste des établissements dont le diplôme, visé par le ministre, confère à leurs titulaires le grade de master.

La commission a été créée par le décret n° 2001-295 du 4 avril 2001. Elle est composée de seize membres représentant les universités, les écoles et le monde économique.

Elle est présidée par M. Frank Bournois, professeur des universités à l'université Panthéon-Assas (Paris II).

Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

Pour en savoir plus

« Les étudiants dans les écoles de management en 2007-2008 – Croissance soutenue des effectifs », *Note d'Information* 08.30, MEN-DEPP, novembre 2008.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

www.education.gouv.fr

depp.documentation@education.gouv.fr

